

ENTRE O RETORNO NEOLIBERAL E A PERMANÊNCIA DO PROTAGONISMO ESTATAL NO BRASIL PÓS-PANDEMIA³²

 DOI: 10.5281/zenodo.7157036

Marcos Guedes Vaz Sampaio

Doutor em História Econômica (USP), economista (UFBA) e professor associado do IHAC/UFBA. E-mail: mguedesihac@gmail.com

Resumo

O presente artigo busca analisar o debate econômico atualmente em curso no Brasil sobre o modelo a ser adotado no pós-pandemia, a partir de suas correntes majoritárias, a neoclássica conservadora e a desenvolvimentista. A primeira, traduzida, sobretudo, nos postulados da Escola de Chicago, e que recebeu a alcunha de neoliberal; a segunda, referente ao resgate do nacional-desenvolvimentismo sob vestes mais contemporâneas, do novo desenvolvimentismo. Por fim, há a observação de que é possível encontrar uma zona de convergência entre os pontos centrais defendidos por essas correntes. Para alcançar este objetivo, o texto discorre, de maneira panorâmica, pelos eventos que levaram à fragilização hodierna do modelo neoliberal e, conseqüentemente, da globalização, a partir dos tíbios resultados sociais e econômicos para a maioria das nações, reforçados pelo deslocamento do centro dinâmico da economia-mundo para a Ásia e pela emergência da Crise de 2008. Este cenário provocou o ressurgimento do nacionalismo político e econômico no decurso da última década, agudizado pela eclosão da pandemia do novo coronavírus.

Palavras-chave: Pandemia; economia; Brasil.

Abstract

This article seeks to analyze the economic debate currently underway in Brazil on the model to be adopted in the post-pandemic period, from its majority currents, the conservative neoclassical and the developmentalist. The first, translated, above all, in the postulates of the Chicago School, and which received the name of neoliberal; the second, referring to the rescue of national developmentalism in more contemporary guises, of new developmentalism. Finally, there is the observation that it is possible to find a zone of convergence between the central points defended by these currents. To achieve this objective, the text discusses, in a panoramic way, the events that led to the current weakening of the neoliberal model and, consequently, of globalization, based on the lukewarm social and economic results for most nations, reinforced by the displacement of the dynamic center of the world-economy to Asia and the emergence of the 2008 Crisis. This scenario caused the resurgence of political and economic nationalism over the last decade, exacerbated by the outbreak of the new coronavirus pandemic.

³² Este texto foi apresentado no II Congresso de Direito Internacional e Relações Internacionais, realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2021 em formato virtual.

Keywords: Pandemic; economy; Brazil.

Introdução

O historiador francês Fernand Braudel (1986) aborda as permanências e rupturas da História como elementos chave de compreensão dos processos históricos. O que permanece no transcurso do tempo e o que se rompe? O que leva a longevidade de algumas estruturas sociais, políticas e econômicas e o que provoca suas desestruturações? O sistema econômico internacional vivenciou uma ruptura importante com o fim do bloco socialista de matriz soviética no ano de 1991. Desde então, a ordem internacional hegemônica se traduziu na dominação da teoria neoclássica conservadora, amparada nos fundamentos da Escola de Chicago, que recebeu a alcunha de neoliberalismo, numa releitura do termo seminal, originado da teoria keynesiana no pós-Crise de 1929.

A amplificação das relações econômicas internacionais, traduzida na intensificação dos movimentos de capitais e nos fluxos de comércio ocorreu na esteira da disseminação do modelo neoliberal. A esse fenômeno, deu-se o nome de globalização. Globalização esta que transcendeu à esfera econômica, imiscuindo-se pelas esferas política, social e cultural, num processo acentuado que Octavio Ianni (2008) chamou de desterritorialização de gente, coisas e ideias. Intelectuais chegaram a decretar a morte da geografia, no sentido de que cada vez menos, os seres humanos necessitariam dos deslocamentos físicos. Diversos estudiosos acreditavam que ocorrera uma ruptura, um ponto de inflexão histórico que redirecionara a humanidade a seguir por um novo caminho sem possibilidade de retorno à forma como os países e o sistema internacional até aquele momento se organizaram.

No meio do caminho, porém, tinha um vírus, um patógeno extremamente letal que paralisou a economia mundial, enclausurou milhões de pessoas ao redor do mundo e ceifou milhões de vidas. Este evento oriundo da natureza e, portanto, totalmente exógeno, causou uma nova ruptura na História. Um evento de tamanha gravidade obrigou a humanidade a repensar as relações sociais, o mundo do trabalho e, também, seu modelo econômico predominante. O combate ao vírus exigia ações coordenadas e planejamento central para minimizar mortes e danos à economia. O que, em essência, conflitava com o neoliberalismo e suas teses calcadas nas escolas Austríaca e de Chicago, ainda que com a balança pendendo mais para a segunda do

que para a primeira. De qualquer modo, independentemente do peso maior dado à escola norte-americana, ambas são conhecidas pela crítica excessiva ao intervencionismo estatal. O papel do Estado, no entanto, na grande maioria dos casos, era fundamental para mitigar os efeitos deletérios provocados pela emergência sanitária, como posteriormente ficou evidenciado. Os primeiros dados comparativos apresentados em 2021, reforçaram a interpretação de que no ano de 2020, momento em que a pandemia estava em sua fase mais aguda, o impacto negativo sobre o PIB foi, em geral, mais expressivo nos países que renunciaram a um maior protagonismo estatal. Dentre as nações mais ricas, os casos norte-americano, neozelandês e australiano evidenciam fortemente essa relação, pois o maior gasto governamental como percentual do PIB veio desses países e os efeitos adversos sobre o desempenho foi bastante atenuado. Dentre os países periféricos e semiperiféricos, o Brasil se destacou nos gastos enquanto percentual do PIB e, igualmente obteve resultados melhores (WORLD BANK, 2021).

O ano de 2021 experimentou um outro momento da pandemia, com sinais claros de que, à medida em que a vacinação em massa avançar a ponto de alcançar um percentual, que os especialistas estimam se encontrar em algum patamar acima dos 75% da população em todos os países, a vida em sociedade voltará à sua normalidade. O horizonte de controle da crise sanitária permite vislumbrar um futuro mais seguro para o retorno ao modo como as relações humanas se davam antes da eclosão da pandemia. O Brasil se encontra entre os países que mais avançaram na imunização de suas populações e conta com uma vantagem adicional, a baixa rejeição às vacinas, problema que norte-americanos e franceses estão enfrentando, o que pode pôr em risco o controle da pandemia nestes países. Diante desse cenário, economistas brasileiros debatem os rumos da economia nacional no pós-pandemia. De um lado, os que advogam em defesa da manutenção do protagonismo estatal, renascido pelo necessário enfrentamento da crise sanitária. Do outro, liberais e conservadores advogam em defesa do retorno ao modelo neoliberal, até então em voga no país.

Nas próximas páginas, este texto buscará analisar este debate no Brasil e confrontá-lo com os rumos que a economia mundial parece tomar no pós-pandemia. Para desenvolver esta análise, o texto foi dividido em três partes além desta introdução e das considerações finais. Na primeira parte, o texto discorrerá, de maneira resumida e panorâmica, sobre o cenário econômico de dominação neoliberal,

notadamente, a partir do Consenso de Washington até a eclosão da pandemia do Sars Cov-2, bem como o ressurgimento do nacionalismo econômico na última década. Na segunda parte, o texto analisará o fortalecimento do protagonismo estatal para o enfrentamento da pandemia e os resultados menos dramáticos entre as nações que melhor controlaram a crise sanitária e que contaram com um maior auxílio do Estado, bem como o redirecionamento nacionalista econômico dos Estados Unidos e China. Por fim, na terceira e última parte, o texto se debruçará sobre o debate econômico no Brasil em relação ao direcionamento da economia nacional no pós-pandemia. De um lado, os economistas liberais e conservadores que, de sua trincheira, defendem o retorno ao modelo da austeridade expansionista e as teses neoclássicas conservadoras. Do outro lado, na outra trincheira, desenvolvimentistas e demais intervencionistas de um modo geral, que advogam pela permanência do retorno estratégico do papel estatal como forma de atenuar os impactos da pandemia e acelerar a recuperação da economia brasileira.

1 Hegemonia neoliberal e o renascimento do nacionalismo econômico no século XXI

As últimas décadas do século XX, mais precisamente após a crise do petróleo de 1979, foram marcadas pelo adensamento das ideias neoliberais. Depois de um período longo de predominância do keynesianismo, do *Welfare State* e, de uma certa dose de nacionalismo econômico, o pensamento de matriz liberal ressurgiu com força. Dessa vez, contudo, o neoliberalismo passou a ocupar o espaço, outrora pertencente ao liberalismo econômico clássico. Conforme mencionado anteriormente, o uso do termo neoliberalismo na atualidade traduz o modelo resultante da predominância das teses neoclássicas conservadoras oriundas das escolas austríaca e de Chicago, porém com prevalência da segunda sobre a primeira (HUNT, 1989). Em 1989, ocorreu em Washington D.C. uma reunião entre economistas do FMI, do Banco Mundial e do Tesouro norte-americano para propor um receituário a ser recomendado aos países latino-americanos. No ano seguinte, o economista estadunidense John Williamson cunhou a expressão Consenso de Washington para se referir a este receituário de orientação neoliberal. As ideias resultantes dessa reunião compuseram um documento que foi amplamente discutido e seus postulados disseminados pelas nações da América Latina. O neoliberalismo se amplificou dentro do sistema internacional e, na esteira desse movimento, o processo de expansão capitalista de

liberalização dos mercados ao redor do globo ganhou mais intensidade e abrangência, consolidando o fenômeno que ficou conhecido pelo nome de globalização.

Este processo se disseminou fortemente pelos anos seguintes até a eclosão da Crise de 2008. Principal debacle do capitalismo nas últimas décadas, somente comparável à de 1929, sua origem se deu no mercado hipotecário *subprime* norte-americano e se propagou de maneira substancial pelo sistema econômico mundial, causando desdobramentos expressivos no modelo predominante da economia-mundo capitalista e, conseqüentemente, na globalização. Dentre os seus efeitos mais importantes estão a queda robusta do PIB em diversas nações centrais, o elevado número de falências, o aumento do desemprego e o crescimento dos movimentos contrários à globalização e ao neoliberalismo. É neste contexto que se observa o renascimento do nacionalismo, tanto como força política, quanto como força econômica. Esse duplo movimento assenta-se na reação nacionalista ao internacionalismo da globalização, mas também na reação protecionista e intervencionista ao neoliberalismo.

Este texto se debruçará, exclusivamente, sobre o nacionalismo econômico, entendido como o conjunto de políticas econômicas de um país que visam a proteger e estimular os agentes públicos e privados nacionais com o objetivo de recuperar ou alavancar a economia doméstica. Em essência, se assemelha a políticas de intervencionismo estatal, porém com uma diferença fundamental: a preocupação com a nacionalidade dos agentes econômicos. O economista Luiz Carlos Bresser-Pereira (2012), ao tratar desse tema, preferiu utilizar o termo novo-desenvolvimentismo, como uma ressignificação contemporânea do nacional-desenvolvimentismo e para diferenciá-lo do nacionalismo econômico, pois, segundo suas palavras, o primeiro é mais “bem pensado” do que o segundo:

É uma estratégia que está baseada em uma coalisão de classes voltada para o desenvolvimento, é nacionalista, atribui um papel estratégico ao Estado, e procura criar oportunidades de investimentos lucrativos para os empresários. Enquanto coalisão de classes, busca associar empresários, burocracia pública e trabalhadores, e se opõe a coalisão liberal-dependente formada por capitalistas rentistas, financistas e interesses estrangeiros ou o Ocidente. Seu nacionalismo é exclusivamente econômico: em síntese, o desenvolvimentismo é o nacionalismo econômico bem pensado. Ao atribuir um papel estratégico ao Estado, entende que ele deve realizar uma política macroeconômica e uma política industrial que estimule os empresários a investir, ao mesmo tempo em que se responsabiliza por cerca de 20% dos investimentos totais [...]

A crítica de Bresser-Pereira ao nacionalismo econômico pode ser entendida por sua natureza originária, que remonta ao sistema mercantil da Idade Moderna, momento em que as estratégias econômicas domésticas faziam parte de um projeto mais amplo de fortalecimento e consolidação dos Estados Nacionais sob o signo da disputa interestatal, não raro, beligerante. A compreensão do nacionalismo econômico da fase mercantilista, portanto, envolve a percepção dos pensadores da época de que o progresso da nação passa, necessariamente, pelo enfraquecimento do país vizinho em termos de acúmulo de metais preciosos, balança comercial, protecionismo e colonialismo. O uso contemporâneo do termo, naturalmente, foi ressignificado, perdendo seu componente beligerante e colonialista, direcionando-se mais para a adoção de políticas protecionistas, o entendimento da necessidade da intervenção estatal na economia visando à sua decolagem ou recuperação e, à perseguição ao superávit na balança comercial.

O cenário pós-Crise de 2008 vivenciou, portanto, o recrudescimento do nacionalismo econômico como desdobramento importante dos resultados sociais e econômicos insuficientes da globalização e do neoliberalismo nas últimas décadas, agravados pela debacle. Contudo, não foi somente em função disso, pois há de se inserir neste contexto, o redirecionamento dos fluxos internacionais de capitais e dos Investimentos Externos Diretos (IEDs) de forma mais intensiva para a Ásia, sobretudo para a China e algumas nações mais pujantes do leste asiático. Estes movimentos amplificaram a corrente internacional de comércio dessa região, resultando numa substancial melhoria da sua renda *per capita*, em detrimento das nações dos demais continentes, merecendo destaque nesta análise, os Estados Unidos e alguns países europeus mais relevantes para a compreensão do sistema econômico internacional.

Somente para se ter uma ideia da dimensão desta reconfiguração nas relações comerciais mundiais, segundo o *World Trade Statistical Review* (WTO, 2019), entre os anos de 1948 e 2018, a participação da Ásia nas exportações mundiais de mercadorias cresceu de 14,0% para 33,6%. Neste mesmo período, as Américas do Norte, Central e do Sul, a Europa e o continente africano, em conjunto, reduziram sua participação de 81,8% para 57,1%. Estes continentes, somados, tiveram uma queda aproximada de 30% na participação total das exportações mundiais, enquanto a Ásia cresceu, aproximadamente, 140% no mesmo período. Uma mudança de tal grandeza nas relações comerciais internacionais, naturalmente, produziu impactos sociais e

econômicos. Dentre os principais, ganha especial atenção o recrudescimento da concentração de renda, sobretudo em países com elevado padrão de desenvolvimento humano, como no caso dos Estados Unidos e demais nações europeias. Este quadro contribuiu, inegavelmente, para o crescimento significativo das insatisfações sociais com o neoliberalismo e a globalização.

Lucas Chancel (2019), economista e co-diretor do *World Inequality Lab* da Escola de Economia de Paris, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no dia 22 de Julho de 2019, que a globalização possui três lados: o primeiro, deriva do enorme crescimento asiático, com evidente melhora nos padrões de vida de suas populações; o segundo, retrata o baixo crescimento da renda dos trabalhadores norte-americanos e de alguns dos principais países europeus; por fim, o terceiro lado, como consequência do segundo, mas estendido aos países periféricos do sistema internacional, revela a brutal concentração de renda da elite econômica global. Em um artigo recente, o mesmo autor, em parceria com o economista Thomas Piketty (CHANCEL, PIKETTY, 2021) apresentaram números importantes que corroboram sua afirmação e ajudam a analisar este cenário econômico que o mundo enfrenta nos tempos hodiernos. A tabela abaixo procura apresentar alguns destes dados em resumo. Em seguida, tece-se comentários sobre os números mostrados:

Tabela 1. Renda global e desigualdade social por região (1950-2020)

Regiões	Renda global (%)			Participação 1% mais rico na renda			Participação 50% mais pobres na renda		
	1950	1980	2020	1950	1980	2020	1950	1980	2020
Leste Asiático	8	12	26	7	20	16	20	12	13
Europa	32	29	17	12	8	12	20	20	19
América Latina	7	10	8	28	23	26	10	9	10
Oriente Médio e Norte da África	5	9	8	22	32	23	12	7	10
América do Norte	27	20	17	16	10	19	17	19	13
Rússia e Ásia Central	10	9	4	6	5	20	23	21	14
Sul e Sudeste da Ásia	7	6	15	15	18	20	17	15	12
África subsaariana	4	3	3	19	20	22	10	7	9
Mundo	100	100	100	19	18	21	7	5	7

Fonte: CHANCEL, PIKETTY, 2021, pp. 34-38.

O ambicioso trabalho dos economistas abrange o intervalo de dois séculos, entre os anos de 1820 e 2020. Para o presente estudo, contudo, não há a necessidade de expandir em demasia os dados, por isso optou-se por um recorte menos

abrangente e mais contemporâneo, sintonizado com a análise proposta e, ao mesmo tempo, menos sujeito a uma ampla gama de outras variáveis que extrapolam os objetivos deste texto. Desse modo, a Tabela 1 colabora bastante com a linha de argumentação que busca compreender a fragilização do modelo neoliberal e da globalização, ao tempo em que se observa o recrudescimento do nacionalismo econômico e do intervencionismo estatal de uma forma geral. Na primeira linha, é fácil verificar o crescimento consistente do percentual da renda global abocanhado pelo Leste Asiático, enquanto a Europa, na segunda linha, e a América do Norte, na quinta linha, perdem espaço no transcurso das décadas. Interessante observar que a outra região a crescer de forma consistente foi o sul e o sudeste da Ásia, corroborando, assim, a leitura já feita por diversos pesquisadores, do deslocamento do centro dinâmico do sistema internacional para a Ásia em detrimento das demais regiões do mundo. A América Latina, por sua vez, chegou a vislumbrar uma tímida ascendência em sua participação no conjunto da renda global entre os anos de 1950 e 1980, período de predominância do nacional-desenvolvimentismo. Contudo, o declínio com retorno a patamares semelhantes aos anos 1950 se verifica, justamente no intervalo temporal de transição e consolidação do neoliberalismo na região.

O recrudescimento da concentração de renda em torno do 1% mais rico da população, também se deu de forma mais evidente no leste, sul e sudeste asiático, crescendo-se apenas a Rússia e a Ásia Central. Ainda analisando estas regiões, complementa-se com a verificação de que os 50% mais pobres perderam participação no conjunto da renda global, piorando as desigualdades sociais. As demais regiões se mantiveram razoavelmente estáveis, embora isso não signifique afirmar que o quadro é positivo nessas regiões, afinal, a despeito de uma estabilidade média em termos de concentração de renda, ela é ainda brutal, o que reforça a interpretação de profunda insatisfação social com os resultados da globalização e do neoliberalismo. Este quadro de insatisfação é agravado pelo fato dessas regiões terem perdido participação no conjunto da renda global, reduzindo, portanto, a fatia da renda nas mãos dos mais pobres.

Diante desse cenário, ao se debruçar sobre o caso da economia norte-americana, por exemplo, percebe-se com mais clareza a guinada nacionalista extremista após a eleição de Donald Trump em 2016. Os Estados Unidos já experimentavam um intenso processo de desindustrialização nas últimas décadas, sobretudo na região do meio oeste, em razão do deslocamento de uma parte

importante de suas indústrias para o continente asiático. As falências que vieram na esteira da reconfiguração dos fluxos de capitais e dos IEDs na direção da Ásia e, em particular, da China, resultaram em aumento do desemprego, precarização do trabalho e queda no salário médio mensal. Os desdobramentos desse quadro são facilmente compreendidos: aumento da pauperização, intensificação das migrações internas para áreas com mais oportunidades de trabalho e, por fim, o recrudescimento da insatisfação com a globalização e o neoliberalismo, que desaguou na eleição de Donald Trump em 2016. Trump se posicionou como um crítico da globalização e da guinada neoliberal e realizou um governo com forte viés nacionalista econômico combinado com posturas xenófobas, reacionarismo e até com posturas negacionistas em relação às recomendações científicas, quando o mundo enfrentou a pandemia do novo coronavírus em sua fase mais aguda.

Outros países centrais também adotaram políticas de nacionalismo econômico no decorrer dos últimos anos, ainda antes da eclosão da pandemia, embora sem se aproximarem do reacionarismo e xenofobia do governo norte-americano. Pode-se citar, por exemplo, os casos do Japão, da Inglaterra, da Alemanha e da França. O governo japonês adotou medidas que limitam a participação do capital estrangeiro em seus setores intensivos em tecnologia a apenas 10%, reduzindo bastante, com isso, o risco de ocorrer uma transferência de tecnologia desenvolvida no Japão para outros países. A Inglaterra, por sua vez, ampliou as parcerias público-privadas visando a acelerar o desenvolvimento industrial e melhorar sua infraestrutura, principalmente após o BREXIT. Por fim, os governos alemão e francês reuniram esforços para apoiarem os segmentos industrial e tecnológico da União Europeia por meio de ações estatais com o intuito de ampliarem os investimentos em ciência e tecnologia e protegerem suas tecnologias mais estratégicas da concorrência externa em geral, porém com evidente preocupação adicional em relação à China.

Em vista do exposto, conclui-se que o renascimento do nacionalismo econômico no século XXI possui relação direta com a concentração de renda, o aumento das desigualdade sociais, a expansão da economia chinesa, o deslocamento do centro dinâmico do sistema internacional para a Ásia e a leitura predominante de que o neoliberalismo e a globalização são os responsáveis por esse agravamento do quadro econômico e social, principalmente na Europa e no continente americano, com destaque para os Estados Unidos e nações centrais do território europeu em face de já terem alcançado padrões elevados de desenvolvimento humano. O nacionalismo

econômico, desse modo, assume um caráter reativo, a promessa de regresso a um mundo onde a Europa e os Estados Unidos eram os centros dinâmicos do sistema internacional e a realidade social e econômica era melhor nestes lugares. Este foi o mundo do *Welfare State*, da hegemonia das ideias keynesianas, da bipolaridade da Guerra Fria e de nacionalismos mais fortes e de um movimento global mais tímido e restrito.

2 A pandemia do novo coronavírus e o fortalecimento do intervencionismo estatal

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus que, além dos efeitos catastróficos provocados por sua elevada letalidade, provocou impactos expressivos sobre o conjunto da economia mundial. A ordem econômica até então vigente, assentada no neoliberalismo e na globalização, foi abruptamente revista em função das urgências oriundas da disseminação do patógeno em escala global. Fronteiras foram fechadas, o transporte aéreo de passageiros praticamente paralisado por completo, populações inteiras foram confinadas em suas residências, os deslocamentos humanos diários foram profundamente restringidos e a economia foi substancialmente afetada. Medidas drásticas, mas necessárias para conter a expansão acelerada do vírus e poupar o máximo de vidas possível.

Diante de realidade tão excepcional, os países foram obrigados a repensarem suas estratégias econômicas. As bandeiras ostensivamente hasteadas em prol da redução do papel do Estado tiveram que ser recolhidas, talvez temporariamente, talvez não. Os próximos anos trarão a resposta. O que se revelou evidente foi que o intervencionismo estatal ressurgiu com força por meio de pacotes robustos de auxílio a indivíduos e empresas, criação de linhas de crédito especiais, emissões de títulos públicos, parcelamento de dívidas, dentre outros mecanismos de ação. A intervenção estatal passou a ser adotada, em maior ou menor grau, pela maioria das nações.

Na Tabela 2, localizada abaixo, foram compilados dados referentes ao percentual dos gastos do governo como proporção do PIB, unicamente relativos a auxílios aos diversos setores e agentes econômicos em geral. Alguns países foram selecionados no universo das economias centrais e emergentes dentro do sistema internacional, evidenciando que, na maioria dos casos, o aumento dos gastos públicos para o enfrentamento à pandemia serviu para amenizar os estragos provocados pela crise sanitária, resultando em desempenhos menos dramáticos do PIB no ano de 2020. O grupo de nações centrais foi separado do grupo de países emergentes,

porque há uma convergência substancial entre os estudiosos do desenvolvimento econômico, de que as nações mais ricas dependem menos da expansão fiscal para aquecer suas economias ou mitigar danos causados a elas, devido à maior robustez do setor privado em realizar inversões e estimular o crescimento da demanda agregada, enquanto nações periféricas ou semiperiféricas possuem uma dependência maior do suporte estatal.

Tabela 2. Gastos do governo com a pandemia e desempenho do PIB em 2020

Países centrais	Gastos do governo (% PIB)	PIB 2020 (%)
Estados Unidos	22,2	-3,5
Nova Zelândia	17,7	-3,0
Austrália	17,4	-2,8
Japão	14,6	-4,8
Canadá	13,1	-5,4
Alemanha	11,8	-5,0
Áustria	11,0	-6,6
Irlanda	9,1	+3,4
Reino Unido	8,7	-9,9
França	8,2	-8,1
Espanha	6,3	-11,0
Portugal	4,7	-7,6
Países emergentes	Gastos do governo (% PIB)	PIB 2020 (%)
Chile	13,5	-5,8
Brasil	7,8	-4,1
Peru	6,5	-11,2
Bolívia	4,2	-7,8
Argentina	3,8	-10,0
Colômbia	3,3	-6,9
Paraguai	2,7	-1,0
Uruguai	1,9	-5,9
Panamá	1,7	-18,0
Equador	0,4	-7,8
México	0,2	-8,2

Fonte: Tabela organizada a partir dos dados coletados em IMF, 2021 e THE WORLD BANK, 2021.

Ao observar a tabela, é fácil perceber que no grupo dos países centrais os melhores desempenhos do PIB no ano de 2020 coincidem com maiores gastos governamentais no socorro às economias. Como este é apenas um recorte do universo de nações que compõem o planeta, um levantamento mais amplo poderá encontrar economias que, com gastos governamentais reduzidos enquanto proporção do PIB, obtiveram desempenhos razoáveis no decurso do período mais grave da crise sanitária, embora constatações dessa natureza escapem a regra observada para a maioria das nações. Nunca é demais lembrar que cada país possui suas idiossincrasias e enfrentou os impactos da pandemia com graus variados de intensidade por razões diversas, desde a composição setorial de sua economia, o

controle da disseminação do patógeno dentro de sua fronteira, sua inserção na economia mundial, etc. Logo, é de se supor, por exemplo, que países que controlaram melhor a disseminação do vírus, sofreram menos com seus efeitos e, conseqüentemente, podem ter demandado menos esforço fiscal do Estado ou que países que já possuíam uma rede de proteção social mais sólida, oriunda do *Welfare State*, tenham, igualmente, demandado menos intervenção estatal por esta já existir de maneira consolidada, desde antes do início da pandemia.

O conjunto de fatores que influenciam no resultado econômico de um país é por demais amplo, o que necessitaria uma pesquisa de fôlego mais robusto do que o objetivo proposto neste estudo para verificar em detalhes as possíveis influências de cada particularidade doméstica no desempenho final de cada nação no exercício de 2020. O ponto principal aqui apresentado é de que a compilação de informações referentes à expansão fiscal para o enfrentamento da pandemia, unicamente no que se refere ao conjunto de medidas adotadas para auxiliar as economias nacionais, num rol que envolve vários dentre os principais países do planeta, permite afirmar que o maior percentual de gastos do governo contribuiu, na maioria dos casos, para uma redução nos danos causados aos agentes econômicos e aos diversos setores de suas estruturas produtiva e de comércio e serviços, em termos de resultado do PIB no ano de 2020.

Os casos dos Estados Unidos e Espanha se tornam os mais evidentes, pois, de um lado, tem-se um pacote substancial de ajuda que alcançou 22,2% do PIB e, do outro, um auxílio tímido, de 6,3%. No primeiro, a queda do PIB ficou em 3,5%, enquanto no segundo caso, a economia despencou 11,0%! A economia norte-americana é mais diversificada do que a espanhola, portanto, a queda bem mais expressiva do PIB hispânico encontra amparo, também, na estagnação quase completa do turismo, um dos principais segmentos afetados pela pandemia e o principal da sua economia. Esta observação somente reforça que a Espanha necessitava de um aporte mais robusto do Estado do que o que teve, ajudando a explicar seu declínio profundo. O exemplo irlandês, igualmente merece atenção, pois teve um desempenho positivo do PIB, de crescimento de 3,4%, segundo o Banco Mundial, e com um pacote de auxílio governamental maior do que a maioria das nações, mas abaixo de outras economias que tiveram resultados inferiores ao seu. Particularidades internas certamente auxiliam na explicação, como uma economia mais robusta e dinâmica, pois trata-se do “Tigre Celta”, com um importante

desempenho econômico nas últimas décadas. Ademais, sua economia fortemente centrada no setor farmacêutico e de *softwares*, segmentos que expandiram durante a pandemia, certamente contribuiu para o desempenho positivo que, combinados com o aumento dos gastos governamentais, aqueceram a demanda agregada, tanto pelo lado dos investimentos privados, quanto pelo lado do Estado e do comércio internacional, o que se refletiu nos números.

Porém, é quando o olhar se volta para a parte debaixo da tabela, onde estão relacionadas as nações emergentes latino-americanas, que o quadro se torna mais claro no sentido de estabelecer uma relação entre maior intervencionismo estatal e menores danos ao conjunto da economia nacional, pois há um evidente percentual menor de expansão fiscal neste grupo. Enquanto na parte superior da tabela, a média de gastos do governo com socorro à economia no ano de 2020 foi de 12,1% do PIB, na parte inferior, a média despensa para 4,2%. A explicação mais razoável parece se encontrar na situação financeira e econômica dessas nações, notadamente mais pobres, com orçamentos mais limitados e sob risco maior de perda de confiança dos investidores por desequilíbrios fiscais mais profundos. A queda substancial da média de expansão dos gastos públicos se refletiu no desempenho médio do PIB analisado para o conjunto de nações elencados, uma vez que, no grupo de nações desenvolvidas, o declínio médio do PIB foi de 5,4%, porém, quando se observa a redução para o grupo de nações emergentes latino-americanas, este número chega a 7,9%, explicitando a importância do intervencionismo estatal para mitigar os efeitos da crise sanitária.

A princípio, comparando países isoladamente, parece existir uma contradição nesta análise, dado que é interessante notar que o Chile, país que mais expandiu os gastos governamentais neste grupo, teve um desempenho inferior ao do Brasil, por exemplo, que foi o segundo colocado em termos fiscais. O que explica, possivelmente, esta diferença é a maior dependência chilena do mercado internacional, que sofreu uma retração importante durante a pandemia, e sua economia menos diversificada do que a brasileira. Outro caso poderia ser o do Paraguai, que teve o melhor desempenho no grupo dos emergentes latino-americanos, mas que não ampliou os gastos governamentais de maneira expressiva, o que poderia fragilizar a hipótese de vinculação entre expansão fiscal e resultado econômico. Cumpre afirmar, entretanto, que não se pode tomar a exceção como regra, afinal, como já mencionado anteriormente, cada país possui suas peculiaridades que afetam o desempenho final

da economia. Analisar casos isolados aumenta o risco de erro, dado que o Panamá, por exemplo, expandiu os gastos governamentais em meros 1,7% e experimentou uma debacle de 18% do PIB, contradizendo o exitoso caso paraguaio. Daí a importância da análise em conjunto, que reforça a hipótese de relação direta entre aumento do intervencionismo estatal e mitigação dos efeitos deletérios da pandemia sobre a economia nacional em média e na maioria das nações.

Este momento de maior protagonismo do Estado, verificado na maioria dos países, pode se restringir à duração da crise sanitária ou pode permanecer por um tempo mais longo. Ainda não é possível afirmar com uma margem boa de segurança o que ocorrerá nos próximos anos. Uma observação do cenário internacional revela movimentos importantes na direção da manutenção do protagonismo estatal, como nos casos norte-americano e chinês, porém, outras economias centrais, como a França e a Inglaterra, parecem se movimentar na direção do recuo neste intervencionismo. Cumpre lembrar que, em diferentes países, a sociedade já sinalizava em favor de um maior protagonismo estatal antes mesmo do surgimento da crise sanitária. Como se viu, esta tendência tem relação direta com os resultados socioeconômicos ruins do neoliberalismo e da globalização e, é neste contexto que o intervencionismo estatal e o nacionalismo econômico ganharam força.

Por certo que o possível aumento da presença do Estado na economia mundial no pós-pandemia não tem, necessariamente, relação com o recrudescimento do nacionalismo econômico. Embora o nacionalismo econômico necessite de uma maior participação estatal para alcançar seus objetivos, o intervencionismo estatal *per se*, não estabelece uma vinculação direta com políticas nacionalistas na economia. Pode-se, portanto, afirmar que há um duplo movimento que envolve o crescimento do protagonismo estatal, sendo um, meramente restrito ao expansionismo fiscal como socorro emergencial às economias combalidas pela pandemia, e o outro que renasceu antes deste momento pandêmico e que foi exacerbado por ele, encontrando na ampliação do intervencionismo estatal, um reforço no redirecionamento da economia nacional.

O caso norte-americano é o mais emblemático, afinal sua guinada nacionalista econômica já estava em curso durante a gestão de Donald Trump (2017-2020) e parece permanecer forte após a eleição de Joe Biden que, desde a campanha já sinalizava com um programa fortemente amparado no nacionalismo econômico. O próprio nome do seu programa econômico é bastante significativo: *Made in all of*

America. No rol de políticas previstas para os próximos quatro anos encontram-se programas como o *Buy American* e o *Stand up for America* que visam a, respectivamente, aumentar o consumo de produtos e serviços norte-americanos e proteger empregos e empresas nacionais nas relações comerciais internacionais. O *Supply America* por sua vez, tem por objetivo principal reduzir a dependência em relação à China, incrementando as cadeias de valor domésticas (BIDEN, 2020). Nunca é demais recordar que o slogan da campanha de Donald Trump era *Make America great again*. O evidente apelo nacionalista dos dois candidatos no transcurso da campanha presidencial em plena pandemia revelava que o eleitorado norte-americano desejava um retorno a propostas mais nacionalistas e, portanto, menos sintonizadas com o neoliberalismo e a globalização, reforçando, na esteira desse nacionalismo econômico, o aumento da intervenção estatal.

Recentemente, o governo de Joe Biden submeteu à aprovação do Congresso norte-americano um programa econômico bastante robusto, que parte de um valor inicial de US\$ 1,9 trilhão, mas que pode atingir até o final da década, a expressiva cifra de US\$ 6,2 trilhões (KUPFER, 2021). O financiamento deste programa será via aumento da arrecadação tributária, tanto pela elevação dos impostos para empresas e cidadãos mais ricos, quanto pela expectativa de crescimento mais substancial da economia norte-americana nos próximos anos. O expansionismo fiscal dos Estados Unidos é o mais significativo dentre todas as nações neste momento de pensar estratégias para recuperação das economias nacionais no pós-pandemia.

O caso chinês, segunda maior potência do mundo, também se torna interessante por sua posição dentro do cenário mundial. A despeito da China não poder ser considerada uma economia de livre mercado, sua guinada nacionalista e mais intervencionista, explicitada no seu Plano Quinquenal (2021-2025) se configura como um momento de ruptura com seu movimento mais internacionalista e de abertura econômica, iniciado há algumas décadas. A economia chinesa, neste cenário pós-pandemia, pretende se voltar para o fortalecimento do seu mercado interno, centrando seus esforços na busca pela autossuficiência tecnológica e pelo incremento da renda média de sua população, visando à redução de sua dependência tecnológica e à alavancagem do consumo privado nacional (FOLHA DE SÃO PAULO, 27/10/2020).

Algumas nações centrais dentro do sistema internacional parecem indicar apenas um prolongamento temporário de um maior intervencionismo estatal,

desvinculando-se, portanto, dos casos chinês e norte-americano. O governo francês, por exemplo, anunciou uma retirada lenta e gradual do programa de ajuda econômica estatal, prevendo finalizar esta retirada quando sua economia alcançar os indicadores econômicos que possuía antes da pandemia. O mesmo movimento foi sinalizado pela Grã-Bretanha e Alemanha. A permanência de um modelo econômico mais intervencionista, provavelmente, não terá vida longa na maioria das nações, sobretudo por questões fiscais e risco elevado de endividamento em níveis preocupantes. De qualquer modo, isto não significa afirmar que o Estado não terá um protagonismo maior no decurso dos próximos anos, do que o que vinha sendo observado nas últimas décadas. Ainda que em patamares inferiores ao que experimentou durante a emergência sanitária, espera-se um intervencionismo estatal mais relevante do que nas décadas de hegemonia neoliberal.

Talvez o fato que melhor reforça esta leitura tenha sido o acordo do G20 em estabelecer um imposto com uma alíquota mínima de 15% que recai sobre as empresas multinacionais, a partir de 2023. De acordo com os estudos realizados, a estimativa é arrecadar cerca de US\$ 150 bilhões anuais. Este montante será direcionado para apoiar a saúde pública em função da pandemia, bem como contribuir para a recuperação econômica no pós-pandemia (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/10/2021). Não é possível prever se medidas dessa natureza serão temporárias ou se tornarão permanentes. O desempenho econômico e o humor da sociedade nos próximos anos servirão de referencial para análise do que está por vir. Como a insatisfação social com o neoliberalismo e a globalização já eram crescentes no mundo anterior à pandemia, não há razão para acreditar que isto mudará no pós-pandemia, justamente quando os resultados socioeconômicos estarão piores. Por isto, conclui-se que, ao menos por alguns anos, o Estado terá um papel de maior protagonismo no mundo, ainda que mais limitado do que durante a crise sanitária.

3 Neoliberalismo *versus* intervencionismo estatal no Brasil pós-pandemia

As expectativas são positivas quanto a um retorno à normalidade no Brasil em algum momento do ano de 2022. Esse otimismo se respalda no avanço da imunização no país que, segundo o *Our World in Data*, já o faz ocupar a 12ª colocação no mundo entre os países com maior percentual de sua população imunizada total ou parcialmente (OUR WORLD IN DATA, 17/01/2022). Esta percepção é reforçada pelo fato de que no Brasil, a população revela uma maior disposição para aderir à

campanha de vacinação do que em outros países. Recentemente, a revista Exame divulgou um estudo sobre a percepção da população a respeito da importância da vacinação realizado em oito países pelas empresas britânicas GlaxoSmithKline (GSK), do ramo farmacêutico, e a Kantar, que atua com pesquisa de mercado. No rol de países estavam o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, a Itália, a Espanha, o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. Os brasileiros lideraram o ranking com 83% de reconhecimento de sua população sobre a importância da vacinação. No Canadá, por exemplo, este número cai para 67%, na Itália, 65% e, no Japão, 64% (EXAME, 22/09/2021).

Em pesquisa recente realizada pelo Datafolha, 94% dos brasileiros entrevistados declararam que pretendem se imunizar contra o Sars-Cov2, a despeito da postura não colaborativa do presidente da República (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/07/2021). Em situação diversa, nos Estados Unidos, apesar de possuírem doses de vacinas em quantidade suficiente para imunizar toda a sua população, a adesão à campanha de vacinação patina, sobretudo entre o eleitorado de Donald Trump. Enquanto no Estado de Vermont, do senador democrata Bernie Sanders, o percentual da população imunizada alcançou 87%, nos estados de maioria trumpista, a exemplo do Mississippi, Wyoming e Louisiana, estes números são, respectivamente, 51%, 52% e 55%. Não à toa, nestas regiões os hospitais estão lotados e as UTIs operando em suas capacidades máximas, repetindo cenas comuns da pandemia num momento anterior ao desenvolvimento dos imunizantes (EL PAÍS, 08/08/2021). O que parecia um absurdo há alguns meses pode vir a ocorrer num futuro bem próximo, o Brasil se livrar da pandemia antes dos Estados Unidos, apesar deste ter adquirido as vacinas e ter iniciado sua campanha de vacinação muito antes do ocorrido em terras brasileiras.

O quadro mais otimista em relação ao fim da pandemia no Brasil permite aos economistas trabalharem com mais clareza quanto à realização de análises prospectivas sobre o cenário econômico vindouro no horizonte nacional. Se, por um lado, os números apontam para um futuro promissor num curto intervalo de tempo em relação ao controle da COVID-19 no país, por outro, os indicadores macroeconômicos domésticos estão ruins e com baixas perspectivas de melhoria no curto prazo. O índice de preços ao consumidor no Brasil no ano de 2021, segundo o IBGE, foi de 10,06%, já o crescimento da economia brasileira foi de 3,9% (IBGE, 17/01/2022) e sua projeção, segundo o Boletim Focus do Bacen é de 0,28% em 2022 (BCB,

07/01/2022). Ambas abaixo da média mundial que é, respectivamente, de 5,7% e 4,5% (FOLHA DE SÃO PAULO, 21/09/2021). Recentemente, em sua última reunião do ano de 2021, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou a taxa básica de juros para 9,25% (BCB, 08/12/2021). Com os juros referenciais mais altos, espera-se a redução da inflação no ano de 2022 pela contração monetária que esta política provoca. O movimento contracionista, por outro lado, também arrefece a dinâmica da atividade econômica, inibindo o crescimento do PIB nacional, com impactos no nível de emprego e renda das famílias.

É diante deste cenário que os economistas se debruçam sobre os rumos da política econômica brasileira para os próximos anos, a partir da superação da pandemia. Assim como está ocorrendo em outros países, por aqui o debate também gira em torno da manutenção de um maior protagonismo estatal ou uma guinada de retorno a uma agenda mais liberal e menos intervencionista. Conforme tratado no tópico anterior, os Estados Unidos optaram por um caminho de substancial expansionismo fiscal e nacionalismo econômico, opção também feita pelo governo chinês. França, Alemanha e Grã-Bretanha, a princípio, não parecem aderir a este caminho, embora defendam a necessidade de se manter, por um tempo mais prolongado, uma política de estímulo estatal à recuperação da economia nacional. O incremento tributário aprovado pelo G20 revela a disposição dos países em acelerarem a recuperação financeira de suas economias, bem como de ampliarem as fontes de financiamento, ao menos para os próximos anos. O acordo teve a adesão de 136 países, incluindo o Brasil e, embora com uma taxa inferior ao que muitos economistas advogavam, de 25%, o imposto deve ajudar na retomada das economias nacionais nos curto e médio prazos (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/10/2021).

Nos Estados Unidos, onde a opção fortemente fiscalista se tornou a agenda econômica prioritária do governo de Joe Biden, o debate se acirrou entre defensores de um choque expressivo dos gastos públicos e os que se opõem a esta medida. Segundo Kupfer (2021), a discussão colocou em lados opostos dois ilustres economistas keynesianos, o ex-secretário do Tesouro norte-americano, Larry Summers, e o Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman. Nas palavras dele:

Summers teme efeitos inflacionários de um superaquecimento da economia, enquanto Krugman entende que, mesmo com estímulos fortes como os previstos nos programas de Biden, a economia ainda está longe do pleno emprego e, portanto, de pressões inflacionárias duradouras. No meio da polêmica, a secretária do Tesouro do novo

governo e ex-presidente do Banco Central, Janet Yellen, acredita que, se houver risco de aceleração da inflação, o Fed (Federal Reserve, banco central americano) teria instrumentos para contê-la.

Este debate também está acontecendo no Brasil, posicionando de um lado, os economistas desenvolvimentistas e intervencionistas em geral e, do outro, os economistas liberais e conservadores. Se, na opinião do primeiro grupo, uma política de manutenção dos estímulos fiscais contribuirá sobremaneira para uma recuperação mais rápida da economia, com reflexos positivos sobre o nível de emprego e renda das famílias, profundamente abalados pela crise sanitária, no segundo grupo, esta opção é vista como uma temeridade, dado que entendem ser necessária a adoção imediata de uma política de austeridade fiscal com o objetivo primaz de reduzir o enorme crescimento da dívida pública em função da pandemia. Para estes estudiosos, os efeitos de uma política fiscal demasiadamente expansionista no Brasil no pós-pandemia, provocaria o resultado inverso ao desejado, pois prejudicaria a retomada dos investimentos privados, impactando diretamente na geração de empregos, obstaculizando o recrudescimento da economia e o nível de renda. Os economistas Laura Carvalho e Pedro Rossi, de perfil desenvolvimentista e intervencionista, criticam esta leitura dos liberais e conservadores e argumentam que:

[...] o aumento da dívida pública resultante da atuação do Estado na pandemia é pretexto para a intensificação do discurso da austeridade a partir de uma ideia que dialoga com o senso comum: teremos que pagar a conta da pandemia. [...] Mais uma vez, o apelo ao senso comum é uma falsificação da realidade: a dívida pública não precisa ser reduzida imediatamente de forma que não existe uma conta da pandemia a ser paga como ocorre com as dívidas de pessoas físicas. Papéis serão pagos, outros serão emitidos. (CARVALHO & ROSSI, 2020, p. 41)

Acrescentam a este argumento a ideia de que o retorno à tese da austeridade fiscal expansionista se revelou ineficaz para o ajuste das contas públicas em outros momentos e, ao mesmo tempo, tende a agravar o quadro já dramático de desemprego e de piora dos indicadores sociais. Advogam em defesa da política expansionista de gastos governamentais, sobretudo após uma crise sanitária de proporções desastrosas gigantescas. Para eles, o aumento dos gastos públicos se reverte em renda para o setor privado, via aquisição de títulos públicos e estímulos à demanda agregada, além de garantir um crescimento seguro do volume de empregos, posto que o segmento privado não pode garantir a recomposição do mercado de trabalho (CARVALHO, ROSSI, 2020, p. 42).

Dentre as vozes discordantes da interpretação de Laura Carvalho e Pedro Rossi, encontra-se a do ex-Ministro da Fazenda no governo de Michel Temer (2016-2018), ex-presidente do Banco Central no governo Lula (2003-2010) e atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Seu posicionamento converge com a leitura predominante entre os economistas liberais e conservadores em defesa da política de austeridade expansionista. No apagar das luzes do ano de 2020, Meirelles escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, no qual deixa clara a sua opinião a respeito de um necessário recuo no expansionismo fiscal experimentado durante a emergência pandêmica (FOLHA DE SÃO PAULO, 29/12/2020):

A década que agora termina teve dois momentos distintos. Na primeira metade, o Brasil negligenciou o controle fiscal e, com isso, perdeu o grau de investimento e a consequente confiança dos mercados. A expansão sem controle do gasto público entre 2011 e 2015 arruinou as contas públicas. [...] O segundo momento foi de reconstrução. Com uma equipe de profissionais reconhecidos, de alto nível, assumi o Ministério da Fazenda com o compromisso de restituir a ordem econômica. [...] Nossa principal medida foi a aprovação da emenda constitucional que instituiu o teto de gastos no final de 2016. O teto encerrou um ciclo de 25 anos de expansão insustentável do gasto público acima do aumento da receita. [...] Se há uma lição a tirar desta década é que todos os brasileiros perdem quando o governo federal abandona a responsabilidade fiscal. Uma gestão fiscalmente responsável atrai investimentos que geram crescimento, emprego e renda; o caminho do gasto sem controle, defendido por muitos, termina em recessão, desemprego e aumento da pobreza. [...] Em 2020, como todos os países, o governo federal gastou mais e gerou um enorme déficit para salvar vidas e empregos. Mas, em 2021, o desafio será diferente. Não é possível manter a despesa no mesmo nível. Uma dívida pública acima de 90% do PIB não é suportável por um país emergente como o Brasil.

O excerto do texto de Meirelles evidencia sua ressalva de que *“uma dívida pública acima de 90% do PIB não é suportável por um país emergente como o Brasil”*. Este destaque é importante por que deixa claro que o ex-ministro admite a possibilidade de que algumas nações possam conviver com uma dívida pública acima de 90% do PIB, desde que não seja um emergente. Embora seu texto não avance nesta compreensão, ele parece convergir com a ideia de que o histórico de estabilidade econômica de uma nação favorece a reconstrução de um nível de confiança satisfatório por parte dos agentes econômicos privados. Normalmente, este padrão mais estável da economia nacional é encontrado nos países centrais.

Posicionando-se essa premissa como central para a argumentação, facilmente se conclui que países ricos possuem maior margem de manobra para flexibilizarem sua política fiscal, em detrimento das nações que mais dependeriam dela, as que se enquadram como periféricas ou semiperiféricas.

Desse modo, pode-se avançar no argumento reconhecendo que a análise de Laura Carvalho e Pedro Rossi não seria completamente equivocada, mas apenas parcialmente, dado que o prolongamento de uma certa expansão fiscal é admissível no pós-pandemia, desde que a nação possua um elevado grau de confiança entre os investidores privados, o que geralmente ocorre entre os países atualmente desenvolvidos. Economias como a brasileira, emergentes ou semiperiféricas, não possuem um histórico de estabilidade macroeconômica e, neste caso em particular, os indicadores macroeconômicos não estão positivos no momento e só indicam alguma convergência satisfatória no horizonte relevante de um a dois anos. Essa combinação de fatores complicam a perspectiva de retomada consistente das inversões privadas no curto e médio prazo, obstaculizando uma recuperação mais sólida do dinamismo econômico nacional. Na esteira desse argumento, economistas liberais e conservadores tendem a se manter refratários à manutenção de um expansionismo fiscal para países que apresentam um quadro econômico como o brasileiro.

Outro estudioso que converge com esta linha de pensamento, o economista e presidente do Insper, Marcos Lisboa, escreveu um artigo em co-autoria com outros dois pesquisadores e que foi publicado na Folha de São Paulo ainda no ano de 2019, portanto antes da pandemia, no qual ele evidenciava sua discordância em relação a expansão dos gastos públicos: *“A expansão do gasto público perdeu grande parte da sua eficácia nos últimos anos e pode ter efeitos contrários ao pretendido, como o aumento do déficit e da dívida pública”*. Para justificar essa afirmação, os autores apontam que entre 2013 e 2014, a economia brasileira desacelerou, apesar do forte aumento dos gastos públicos. O desequilíbrio fiscal impactou fortemente na dívida pública que, em 2019 atingiu 79% do PIB. Segundo os autores, um estudo publicado em 2013 no *Journal of Monetary Economics* revelou que países emergentes, com relação dívida/PIB superior a 60%, a expansão fiscal pode levar a uma queda do produto. Ou seja, há um risco grande de agravar a situação ao invés de melhorá-la (ILZETZKI, MENDOZA, VÉGH, 2013). Amparado neste estudo, Lisboa e demais autores concluem que o expansionismo fiscal não necessariamente promoverá um

crescimento econômico que resultará na melhoria do emprego e da renda das famílias. Ao contrário, há um risco evidente de agravar o quadro de desemprego e queda na renda média (LISBOA, MENDES, GAZZANO, 08/09/2019).

O comentarista-chefe do jornal *Financial Times* e doutor em economia, Martin Wolf, defende, em linhas gerais, uma solução intermediária para as economias nacionais, traduzida em ajuda menos generosa do que foi durante a emergência sanitária e mais focalizada (WOLF, 13/10/2021). A ideia não é nova e, no Brasil, encontra eco nas palavras de Nelson Barbosa, ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Dilma Rousseff. Para Barbosa, os choques anticíclicos utilizados para atenuar os efeitos desastrosos da Covid-19 podem ser substituídos pela expansão dos investimentos públicos focalizados em infraestrutura, meio ambiente e inclusão social, alternativa, segundo ele, adotada por vários países e que evitam o retorno à contração fiscal expansionista e a permanência insustentável do expansionismo fiscal pandêmico. No texto de Barbosa:

Por aqui, ainda estamos presos na lógica pré-Covid, de apostar na “contração fiscal expansionista”, aquela hipótese possível, mas improvável, de que arrocho fiscal acelera crescimento. Hoje acho que até Bolsonaro já perdeu a fé nos prognósticos de sua equipe econômica, mas, como seu governo relutou em adequar nossas regras fiscais à realidade pós-pandemia, provavelmente teremos uma política fiscal desorganizada em 2022. Teremos um keynesianismo caótico e fisiológico de reeleição, que tende a gerar mais incerteza do que crescimento. (BARBOSA, 02/09/2021)

O ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento da gestão de Dilma Rousseff parece precipitar uma ressalva para o expansionismo fiscal que permanecerá até 2022, a de que embora não seja adotado o modelo defendido por liberais e conservadores, de austeridade fiscal com crescimento econômico via inversões do setor privado, os resultados serão pífios. Não por equívoco de política econômica, mas em função das eleições que ocorrerão em 2022, o que pressiona o governante de ocasião a ampliar os gastos públicos, mas de forma não planejada, e sim para atender a interesses regionais e eleitorais. Desse modo, ainda que num horizonte de curto prazo, o Brasil deve manter uma política fiscal expansionista, com prejuízos ao controle da dívida pública e à confiança dos investidores privados, retardando a recuperação da economia brasileira. O desafio está posto para o presidente que for eleito em 2022, a de encontrar a melhor alternativa para a urgente e necessária retomada da economia nacional, de maneira mais robusta e consistente a partir de

2023. De um lado, o desafio fiscal imposto pela pandemia e que tem implicações importantes na expansão das inversões privadas nos próximos anos, e, do outro, as imensas carências de um país que saiu mais pobre e com maior taxa de desemprego da crise sanitária. Encontrar um ponto de equilíbrio entre a tradição fiscal contracionista dos liberais e conservadores e o expansionismo fiscal dos desenvolvimentistas parece ser o melhor caminho para a década que se inicia.

Considerações finais

A pandemia da Covid-19 favoreceu o recrudescimento do intervencionismo estatal na economia com o objetivo de mitigar os efeitos deletérios provocados pela emergência sanitária. Antes da eclosão dessa crise, as principais economias do Ocidente já enfrentavam o desgaste político e social do modelo neoliberal e da globalização, em função dos seus resultados frágeis, agudizados pela Crise de 2008. Ampliação da concentração de renda, do desemprego, da precarização do trabalho, do deslocamento dos fluxos de capitais e dos IEDs para a Ásia, uma série de fatores combinados precipitaram o surgimento de movimentos sociais contra o *establishment* neoliberal assentado na globalização. Em diversas nações, candidatos nacionalistas, populistas ou não, ganharam espaço e votos. Alguns se elegeram, merecendo destaque, Donald Trump, que governou os Estados Unidos entre 2017 e 2020.

O nacionalismo, nem sempre extremado, mas fortemente econômico, renasceu na segunda década do século XXI como alternativa à excessiva liberalização da economia e seu internacionalismo sem fronteiras que, a despeito do seu caráter transnacional, tem favorecido as nações asiáticas. A pandemia reforçou esse nacionalismo econômico, sobretudo a reboque do nacionalismo das vacinas, que tornou o controle da ameaça sanitária ainda mais desigual. Na esteira desse movimento que antecede à disseminação mundial do *Sars Cov-2*, emergiu o intervencionismo estatal para enfrentar a crise sanitária, cumprindo de maneira exitosa, na maioria dos casos investigados, a função precípua de atenuar os efeitos perversos provocados pelo patógeno letal. Neste cenário, as duas principais potências do mundo contemporâneo, Estados Unidos e China, abraçaram o nacionalismo econômico e o intervencionismo estatal provocando uma expressiva ruptura com a ordem internacional até então em curso.

Alguns dentre os principais países capitalistas, até o momento, não parecem dispostos a avançarem muito no terreno de um maior protagonismo estatal, embora

se movimentem timidamente na direção do regresso ao neoliberalismo. É provável que o caminho vindouro seja por uma seara intermediária entre o modelo amparado nas teses neoclássicas conservadoras e o substancial expansionismo fiscal de enfrentamento à crise sanitária. O acordo do G-20 com apoio de 136 países para tributar as maiores empresas do mundo parece sinalizar nessa direção. No Brasil, o debate entre os defensores do retorno à tese da austeridade fiscal expansionista e os entusiastas do intervencionismo estatal deve se prolongar por muito tempo. Entre eles, surgem vozes alternativas que propõem algum equilíbrio entre a política contracionista e a manutenção dos gastos públicos em patamares elevados. Estabelecer um controle das contas públicas para o médio e longo prazos, com regressão lenta e gradual da dívida estatal enquanto percentual do PIB, ao tempo em que busca-se focalizar a permanência dos estímulos fiscais em segmentos específicos pode ser um interessante caminho alternativo.

Referências

BARBOSA, Nelson. **A recuperação econômica em V de vulnerável**. São Paulo: Folha de São Paulo, 02/09/2021. Acesso em: 13/10/2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2021/09/a-recuperacao-economica-em-v-de-vulneravel.shtml>

BCB – Banco Central do Brasil. **Copom eleva a taxa Selic para 9,25% a.a.** Brasília: Banco Central do Brasil, 08/12/2021. Acesso em: 17/01/2022. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17585/nota>

_____. **Boletim Focus – Relatório de Mercado**. Brasília: Banco Central do Brasil, 07/01/2022. Acesso em: 17/01/2022. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

BIDEN, Joe. **The Biden plan to ensure the future is “made in all of America” by all of America’s workers**. Acesso em: 13 nov 2020. Disponível em: www.joebiden.com/made-in-america

BRAUDEL, Fernand. **História e Ciências Sociais**. 5 ed., Lisboa: Editorial Presença, 1986.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Entrevista: O desenvolvimentismo é o nacionalismo econômico bem pensado**. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), 2012. Acesso em: 24 maio 2019. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/noticias/entrevista-bresserpereira>

_____. **Nacionalismo econômico e desenvolvimentismo**. Campinas, Revista Economia e Sociedade, v. 27, n. 3 (64), p. 853-874, setembro-dezembro de 2018.

CARVALHO, Laura, ROSSI, Pedro. Mitos fiscais, dívida pública e tamanho do Estado. In: DWECK, Esther, ROSSI, Pedro, OLIVEIRA, Ana Luíza Matos de (orgs.). **Economia pós-pandemia – desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico**. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

CHANCEL, Lucas. **Entrevista: Globalização fracassou para muitos, e reações podem ser violentas**. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 jul 2019. Acesso em: 22 jul. 2019. Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/desigualdade-global/europa/globalizacao-fracassou-para-muitos-e-reacoes-podem-ser-violentas.shtml>

CHANCEL, Lucas, PIKETTY, Thomas. **Global income inequality, 1820-2020: the persistence and mutation of extreme inequality**. Paris: HAL, 2021. [Pré-print] (halshs-03321887) Acesso em: 21 set. 2021. Disponível em: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03321887/document>

CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada – a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica**. São Paulo: UNESP, 2004.

EL PAÍS. **Mundo pós-pandemia impulsiona alta global de impostos em guinada histórica por Estado mais forte**. Madri, Jornal El País, 14 jun 2021. Acesso em: 15 jun. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2021-06-14/mundo-pos-pandemia-impulsiona-alta-global-de-impostos-em-guinada-historica-por-estado-mais-forte.html>

_____. **Os Estados Unidos que não se vacinam e mais se contagiam**. Madri, Jornal El País, 08 ago 2021. Acesso em: 23 set 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-08-08/os-estados-unidos-que-nao-se-vacinam-e-mais-se-contagiam.html>

EXAME. **Brasileiros são os que mais valorizam vacinação no mundo, mostra estudo**. Revista Exame, São Paulo, 22 set 2021. Acesso em: 23 set 2021. Disponível em: <https://exame.com/brasil/brasileiros-sao-os-que-mais-valorizam-vacinacao-no-mundo-mostra-estudo/>

FOLHA DE SÃO PAULO. **Conheça as estratégias econômicas da China para a retomada pós-pandemia**. São Paulo, Folha de São Paulo, 27 out 2020. Acesso em: 27 out. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/conheca-as-estrategias-economicas-da-china-para-a-retomada-pos-pandemia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail

_____. **Adesão à vacina chega a 94% e atinge recorde no Brasil**. São Paulo, Folha de São Paulo, 13 jul 2021. Acesso em: 14 jul 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/adesao-a-vacina-chega-a-94-e-atinge-recorde-no-brasil.shtml>

_____. **Brasil vai disputar topo na lista de países com maior inflação em 2021, diz OCDE.** São Paulo, Folha de São Paulo, 21 set 2021. Acesso em: 21 set 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/brasil-vai-disputar-topo-na-lista-de-paises-com-maior-inflacao-de-2021.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

_____. **Imposto global aprovado pela OCDE favorece países ricos, diz grupo de Piketty.** São Paulo, Folha de São Paulo, 13 out 2021. Acesso em: 13 out 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/imposto-global-aprovado-pela-ocde-favorece-paises-ricos-diz-grupo-de-piketty.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

FRIEDEN, Jeffry. **Capitalismo global – história econômica e política do século XX.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

GALA, Paulo. **EUA, Alemanha e Japão finalmente acusaram o golpe da China! Da tempo para se defender ainda?** In: https://www.paulogala.com.br/eua-alemanha-e-japao-finalmente-acusaram-o-golpe-da-china-da-tempo-para-se-defender-ainda/?fbclid=IwAR3gW14UkxM8WO3IQiljEj4mKnEVoNQYeuZGanvSuSm0yK_YsLfEV5XtGsA Acesso em: 29/05/2019.

HUNT, E. K. **História do pensamento econômico.** 7 ed., Rio de Janeiro: Campus, 1989.

IANNI, Octavio. **Teorias da globalização.** 15 ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em: 17 jan. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>

ILZETZKI, Ethan, MENDOZA, Enrique, VÉGH, Carlos. **How big (small?) are fiscal multipliers?** *Journal of Monetary Economics*, vol. 60, Issue 2, March 2013, pp. 239-254.

IMF – International Monetary Fund. **A crisis like no Other, an uncertain recovery.** Washington D.C., June 2020. Acesso em: 17 nov 2020. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>

_____. **Fiscal monitor database of country fiscal measures in response to the COVID-19 Pandemic.** Washington D.C., July 2021. Acesso em: 27 set 2021. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19>

KUPFER, José Paulo. **Política econômica brasileira fica obsoleta depois do Plano Biden.** São Paulo, Economia – Portal UOL, 2021. Acesso em: 07 abr 2021. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/colunas/jose-paulo->

kupfer/2021/04/07/plano-biden-politica-economica-novo-auxilio-pandemia-covid-19.htm

LANDES, David. **A riqueza e a pobreza das nações – por que algumas são tão ricas e outras são tão pobres**. 7 ed., Rio de Janeiro: Campus, 1998.

LISBOA, Marcos, MENDES, Marcos, GAZZANO, Marcelo. **Por que o governo deve cortar gastos para o Brasil crescer?** São Paulo: Folha de São Paulo, 08/09/2019. Acesso em: 09/09/2019. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/por-que-o-governo-deve-cortar-gastos-para-o-brasil-crescer.shtml>

MEIRELLES, Henrique. **A responsabilidade fiscal deu uma lição**. Folha de São Paulo, São Paulo, 29 dez 2020. Acesso em: 30 dez. 2020. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/a-responsabilidade-fiscal-deu-uma-licao.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail

MOORE JR., Barrington. **As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na construção do mundo moderno**. São Paulo: Martins Fontes, 1975.

OUR WORLD IN DATA. **Share of people vaccinated against COVID-19**. Our World in Data, 17 jan. 2022. Acesso em: 17 jan. 2022. Disponível em:
<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

PRADA, Valentin Vazquez de. **História econômica mundial**. Porto: Civilização Editora, 1978. 2 vols.

REINERT, Erik S. **Como os países ricos ficaram ricos... e porque os países pobres continuam pobres**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016.

SANDRONI, Paulo. **Novíssimo dicionário de Economia**. 11 ed., São Paulo: Best Seller, 2003.

THE WORLD BANK. **GDP growth (annual %) – World Bank Data**. Washington D.C., 2021. Acesso em: 29 set 2021. Disponível em:
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

WOLF, Martin. **Esperanças e temores para a recuperação global da Covid-19**. São Paulo: Folha de São Paulo, 13/10/2021. Acesso em: 13/10/2021. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/martinwolf/2021/10/esperancas-e-temores-para-a-recuperacao-global-da-covid-19.shtml>

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **World Statistical Review 2019**. WTO, Genebra, 2019.